

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1451>

8075

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de

Sincelejo

Sincelejo, Colombia.

Método iconográfico para enseñar historia del departamento de Córdoba en estudiantes de segundo grado

Paulina Francisca Pérez Urzola

<https://orcid.org/0009-0007-4935-1732>

Cómo se debe citar

Pérez Urzola, P. F. (2024). Método iconográfico para enseñar historia del departamento de Córdoba en estudiantes de segundo grado. *ReNoSCol*; 2(5): 204 – 226.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito diseñar una estrategia didáctica enmarcada en el uso de fuentes de tipo iconográfico para la enseñanza de la historia del Departamento de Córdoba para mejorar el conocimiento en los estudiantes de grado 2° de la IE 24 de mayo del municipio de Cereté, Córdoba. Se optó por el paradigma positivista para asegurar la precisión además del rigor requerido por la ciencia como un camino para conseguir una meta. La investigación fue de tipo Investigación Acción (IA), mediante un enfoque de carácter cualitativo lo que favoreció emprender acciones que permitieron observar el mundo desde la perspectiva de los demás. Como instrumentos de investigación se diseñó una encuesta con preguntas diseñadas para conseguir la información del universo poblacional vinculado a la investigación, a fin de recabar información inherente a la problemática de estudio, para posteriormente llevar a cabo el respectivo análisis. La población objeto de investigación estuvo conformada por veinte (20) estudiantes del grado 2°-01 de nivel básico, previa gestión del consentimiento informado que se estructuró para este fin. Con el propósito de tabular la información y así mismo digitalarla, se utilizaron los programas Microsoft Excel y Microsoft Word, lo cual permitió describir los hallazgos y resultados y llevar a cabo el respectivo análisis. De acuerdo a los resultados pudo establecerse que la iconografía, representa un instrumento válido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, concluyendo que para los estudiantes se convierte en un escenario apropiado para el aprendizaje de la historia, teniendo en cuenta que asimilan de una manera más fácil el conocimiento sobre la historia del Departamento de Córdoba.

LatinREV

ROAD

zenodo

Palabras clave: Estrategia Didáctica; enseñanza de la historia; fuentes iconográficas; método iconográfico.

Title: Iconographic method to teach the history of the Department of Córdoba in second grade students.

ABSTRACT

The purpose of this research work was to design a teaching strategy framed in the use of iconographic sources for teaching the history of the Department of Córdoba to improve knowledge in second grade students of the IE 24 de Mayo of the municipality of Cereté, Córdoba. The positivist paradigm was chosen to ensure precision in addition to the rigor required by science as a way to achieve a goal. The research was of the Action Research (IA) type, through a qualitative approach which favored undertaking actions that allowed observing the world from the perspective of others. As research instruments, a survey was designed with questions designed to obtain information from the population universe linked to the research, in order to collect information inherent to the problem of study, to later carry out the respective analysis. The population object of research was made up of twenty (20) students of grade 2°-01 of basic level, after management of the informed consent that was structured for this purpose. In order to tabulate and type the information, Microsoft Excel and Microsoft Word were used, which allowed us to describe the findings and results and carry out the respective analysis. According to the results, it was established that iconography represents a valid instrument in the teaching and learning process, concluding that for students it becomes an appropriate setting for learning history, taking into account that they assimilate knowledge about the history of the Department of Córdoba in an easier way.

Keywords: Didactic Strategy; teaching of history; iconographic sources; iconographic method.

Título: Método iconográfico para ensinar história do departamento de Córdoba a alunos do segundo ano.

RESUMO

O objetivo deste trabalho de pesquisa foi desenhar uma estratégia didática enquadrada na utilização de fontes iconográficas para o ensino da história do Departamento de Córdoba para melhorar o conhecimento dos alunos do 2º ano do IE 24 de maio do município de Cereté, Córdoba. O paradigma positivista foi escolhido para garantir a precisão e também o rigor exigido pela ciência como forma de atingir um objetivo. A pesquisa foi do tipo Pesquisa-Ação (IA), com abordagem qualitativa, o que privilegiou a realização de ações que permitissem observar o mundo a partir da perspectiva do outro. Como instrumentos de investigação, foi concebido um inquérito com questões destinadas a obter informação do universo populacional ligado à investigação, de forma a recolher informação inerente ao problema de estudo, para posteriormente proceder à respetiva análise. A população investigada foi constituída por vinte (20) alunos do 2.º ao 1.º ano do nível básico, após obtenção do consentimento informado estruturado para o efeito. Com a finalidade de tabular as informações e também digitá-las, foram utilizados os programas Microsoft Excel e Microsoft Word, que possibilitaram descrever os achados e resultados e realizar a respectiva análise. De acordo com os resultados,

constatou-se que a iconografia representa um instrumento válido no processo de ensino e aprendizagem, concluindo que para os alunos torna-se um cenário adequado para a aprendizagem da história, tendo em conta que assimilam de forma mais fácil o conhecimento sobre a história do Departamento de Córdoba.

Palavras-chave: Estratégia Didática; ensinar história; fontes iconográficas; método iconográfico.

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje es uno de los elementos cruciales dentro del desarrollo de las comunidades, y en lo concerniente al conocimiento, es transmitido de diferentes formas y en distintos niveles, por lo que, el hombre ha tenido que ir modificando la manera en que durante años se transfieren estos conocimientos, destacando entre la diversidad de métodos, la transmisión de conocimientos a partir de imágenes, las cuales llevan implícito en su contenido, desde el estilo de vida de las personas, paradigmas sociales, económicos y políticos, aspectos en conjunto que forman la historia y la identidad de estas comunidades, entre otras. Para Calderón Roca (2015) esta identidad cultural se puede reconocer en el conjunto de recuerdos del pasado que permanecen presentes en la conciencia colectiva y que se reflejan en las obras culturales en las que la sociedad trata de reconocerse.

En tal sentido, se destaca la estrecha relación que existe entre la identidad cultural de las comunidades y su historia, no obstante, en muchos casos, estas historias no solo se encuentran en documentos escritos y textos, muy a pesar de que estas son las herramientas preferidas por los historiadores quienes han acudido de forma tradicional y mayoritaria, a las fuentes documentales para conocer el pasado, por lo cual se resalta la necesidad de abordar aspectos históricos que generalmente no fueron consignados por escrito, y que han ido en aumento en los últimos años ya que parece haberse despertado un interés cada vez mayor por las fuentes iconográficas, que han enriquecido la historia local (García, 2010).

En relación con lo anterior, es necesario mencionar que todos estos aspectos encuentran sustento dentro de lo que se pretende lograr con el presente trabajo investigativo, teniendo en cuenta el hecho de que la historia de cualquier región es un espectro que se debe conocer por parte de sus habitantes, mucho más por los estudiantes; razón por la cual, para este caso, se tomará como referente la historia del Departamento de Córdoba, en el que, a través del tiempo, ha tenido que afrontar problemas de carácter social y político, evidenciándose que dentro de su territorio hayan

ocurrido hechos tan lamentables como la aparición de grupos al margen de la ley, ocasionando problemáticas sociales complejas como desapariciones y desplazamientos forzados que los convirtieron en enemigos del orden público y del Estado Social de Derecho preceptuado en la Constitución Política de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente (4 de julio de 1991)).

En este orden de ideas, la historia del Departamento de Córdoba representa un elemento de obligatoria enseñanza para los estudiantes de la región, percibiéndose la necesidad de entender la historia para lograr construir las bases que motiven el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas y la convivencia social, no solo de la región, sino de todo un país. Lo anterior, se torna aún más relevante teniendo en cuenta la poca apropiación de los estudiantes para con la historia del Departamento, ya que, dentro de los escenarios educativos, poco o nada es lo que se muestra en cuanto a la realidad psicosocial y política vivida a lo largo de los años, y aunado a ello, debe sumarse el poco conocimiento que existe en los niños sobre las costumbres de la región, las creencias, el folkllore, la gastronomía, y los lugares turísticos, entre otros.

Las evidencias anteriores hacen evidente la necesidad de resignificar la historia del Departamento de Córdoba partiendo de elementos didácticos que se fundamenten en el uso de fuentes históricas de carácter iconográfico, como un mecanismo que puede permitir a las comunidades educativas entender su pasado, aferrarse a sus costumbres y mejorar los problemas que han ocasionado años de abandono estatal e intolerancia social, por lo que puede constituirse en una herramienta que dentro de un marco de estudio de la historia del Departamento de Córdoba, haga mucho más fácil y atractiva la comprensión de los temas históricos para los estudiantes. Cabe resaltar que la enseñanza de las ciencias sociales en las Instituciones.

En tal sentido, el docente debe reflexionar y replantear sobre cuál es el método de enseñanza/aprendizaje, que permita llevar a cabo una verdadera interpretación de los hechos históricos, y a la vez, buscar que los estudiantes desarrollen las competencias y habilidades que les permita fortalecer el pensamiento crítico a través de la información y estrategias implantadas en el salón de clases.

Es oportuno mencionar que la pertinencia trabajo de investigación, radicó en utilizar el método iconográfico en la enseñanza de la historia del Departamento de Córdoba, de tal manera que pueda contribuir al aprendizaje de los estudiantes y a su vez mejoren el

desempeño académico en el área, teniendo en cuenta que no tiene sentido contar con todos los textos si la información contenida en estos no conduce al crecimiento y a fortalecer el conocimiento de quienes los utilizan.

De la misma manera es importante mencionar algunos de los autores más relevantes que aportaron teóricamente a la investigación, entre ellos: Vygotsky (1983), quien propuso un paradigma que mantiene preferencia en la investigación focalizada en el desarrollo humano, se puede entender como la síntesis producida por la confluencia de la maduración orgánica y la historia cultural. En sus propios términos expresa “el proceso de desarrollo cultural puede demostrar en cuanto a su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo” (p, 68).

De otra parte, Bandura (1987) propone un modelo que mantenga la investigación centrada en el desarrollo social mediante acciones del aprendizaje dentro de contextos sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas centrandose su énfasis en el papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, autor regulador y autor reflexivo, como fundamentos determinantes en el funcionamiento psicosocial, mencionando que el pensamiento humano establece un poderoso instrumento para la comprensión del entorno.

Es importante igualmente mencionar a Álvarez de Zayas y González Agudelo (2002) cuando hablan de enseñanza, y teniendo en cuenta el propósito de realizar una propuesta didáctica desde la pedagogía crítica, puesto que afirman que “Se hace necesario abordar la cuestión teórico - práctica de la didáctica, constituida como una rama científica de la pedagogía y dedicada al estudio especializado del proceso docente educativo” (p, 41).

Según Díaz Monsalve y Quiroz Posada (2013), la didáctica ha ido ganando un reconocimiento en los últimos años contribuyéndole a la pedagogía en la construcción de su marco teórico y metodológico. Las categorías que la didáctica articula en su marco teórico son: problemas de enseñanza y aprendizaje, objetivos, contenidos, métodos, medios, evaluación y formas de organización de la enseñanza. Cada una de estas categorías procura estructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje necesario para el estudio del proceso docente educativo, donde se involucra al estudiante en su comportamiento

multidimensional teniendo en cuenta sus características y particularidades enmarcadas en un contexto histórico y cultural.

Por otro lado, relacionar la iconicidad de una imagen y su simbología con otros aspectos teóricos, sociales y culturales, permite reconstruir no solo el contexto sociocultural, sino develar un completo sentido de la historia de las culturas. Al tener en cuenta el Método iconográfico en su etimología, procede de los vocablos griegos “íconos” (imagen) y “graphein” (escribir), por lo que podría definirse la Iconografía como la disciplina que tiene como objeto de estudio la descripción de las imágenes, o como lo señala Rodríguez (2009), cuando manifiesta que:

“La escritura en imágenes, representa una aproximación etimológica que puede entenderse y verificarse, como ha ocurrido en Europa desde el siglo XVI, ya que, por esta época, existieron dos formas básicas de acercamiento al hecho iconográfico, que en ocasiones han sido consideradas, no sin cierto riesgo, como métodos científicos excluyentes”. (p, 226).

En este punto es importante reconocer el pensamiento de Panofsky (2017) quien obliga a plantear discursos apropiados en los que se debe tener en cuenta diversos aspectos, y atender al contenido intelectual que, a las formas, por lo que, las obras de arte se convierten en ideas, o elaboraciones intelectuales puras, por lo que dejan de ser solo formas. Según estos conceptos, es importante intentar reconstruir los fundamentos sociológicos y de progreso en los que fueron hechas las obras de arte o escritos los textos que hacen referencia a ellas, como lo refiere el autor al mencionar: “La obra de arte es un producto de la mente que, culturalmente cristalizada daba lugar a la forma” (p, 39).

Las evidencias anteriores hacen evidente la necesidad de resignificar la historia del Departamento de Córdoba partiendo de elementos didácticos que se fundamenten en el uso de fuentes históricas de carácter iconográfico, como un mecanismo que puede permitir a la comunidad educativa entender su pasado, aferrarse a sus costumbres y mejorar los problemas que han ocasionado años de abandono estatal e intolerancia social, por lo que puede constituirse en una herramienta que dentro de un marco de estudio de la historia del

Departamento, haga mucho más fácil y atractiva la comprensión de los temas históricos para los estudiantes.

METODOLOGÍA

Se optó por el paradigma Positivista, como lo explica Martínez López (2012), cuando afirma que dentro de los rasgos más perceptibles de este tipo de paradigma se encuentra su naturaleza para asegurar la precisión y el rigor requerido por la ciencia. De otra parte, es oportuno mencionar a Taylor y Bogdán (1987), quien plantea que el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos, se ponen a prueba las hipótesis así mismo los instrumentos de trabajo investigativo. Con el propósito firme de maximizar el alcance de la presente investigación y afrontar los diversos ángulos y facetas del fenómeno estudiado, se tuvo en cuenta la investigación acción participación (IAP), la cual permite identificar, diseñar, implementar y registrar el presente estudio.

Según Colmenares Escalona (2012), haciendo referencia a la IAP, manifiesta: “Los actores sociales se convierten en investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción” (p.102). La investigación se centró en el enfoque cuantitativo, resaltando que no hace mucho tiempo, las investigaciones llevadas a cabo mediante este enfoque eran poco valoradas, razón por la cual, generalmente se percibía cierto rechazo, en ocasiones hasta ser inadvertidas. Sin embargo, según lo afirma Salgado Lévano (2007), “Este panorama ha cambiado radicalmente en la actualidad, y cada vez gozan de mayor reconocimiento y prestigio en el contexto académico” (p, 73).

En cuanto a la población global la representaron 2145 estudiantes, que conforman los grados preescolares hasta el grado 11°, y una planta aproximada de 350 acudientes o padres de familia. La muestra la conformaron 20 estudiantes del grado 2°- 01, señalando que se tuvo en cuenta este grado debido a que la mayoría de los estudiantes viven en la zona urbana, resaltando que la muestra fue tomada de acuerdo con los parámetros definidos por los

investigadores teniendo en cuenta varios factores como; lugar de residencia, nivel educativo y disponibilidad para las actividades, entre otras condiciones.

De la misma manera se tuvo en cuenta la Observación, la cual representa una constante técnica, y en efecto, así lo manifiesta Monje Álvarez (2011) cuando al respecto de la observación afirma: “Se considera como una técnica que permite el registro de las acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una problemática desde el punto de vista de sus participantes” (p. 153).

RESULTADOS

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través del proceso de recolección de la información, mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para tal fin, realizando inicialmente el procesamiento de datos y finalmente el análisis de los resultados.

La preferencia por la clase de historia revela que al 40% de los estudiantes no les gusta la clase de historia, siendo importante tener en cuenta que una de las dificultades inherente a la enseñanza y el aprendizaje del pasado es poder contextualizar los hechos ocurridos, lo que demanda comprender la manera cómo se llega al conocimiento histórico y expresarlo objetivamente (Figura 1).

Figura 1

Preferencia por la clase de historia.

De ahí la necesidad de diseñar estrategias a través de las cuales, la didáctica no se enfoque únicamente en la lectura de extensas narraciones, sino que puedan utilizarse nuevas metodologías que sean más atractivas para el estudiante y le creen el hábito de investigar los hechos de su región o país.

Así lo reafirma Plá y Pagès (2014) cuando mencionan que a través del aprendizaje de la historia, los alumnos comprenden hechos pasados, explican sus causas y consecuencias y su influencia en el presente. Igualmente pudo evidenciarse que los problemas de la enseñanza de la historia se relacionan con los usos sociales que los estudiantes le dan a este importante saber escolar, en donde juegan un rol preponderante las técnicas o metodología utilizada para el mismo fin dentro del procesos enseñanza/aprendizaje.

La figura 2, permitió establecer la manera con respecto al aprendizaje de la historia en el aula de clase, que el 85% de los métodos guardan estrecha relación con técnicas y metodologías que en la actualidad no gozan de buena aceptación por parte de los estudiantes, ya que se relacionan con la lectura y la investigación, relegando factores relacionados con la tecnología. En este sentido, en Latinoamérica, y específicamente en México, una de las maneras como se viene enseñando historia local y nacional en la educación primaria y secundaria, es a través de comics en donde los alumnos adaptan la lección o el tema de estudio convirtiéndola en una historita, en el aula de clase fortaleciendo con ello la creatividad, haciéndolo más autónomo en su aprendizaje y mejorando ostensiblemente el rendimiento escolar en esta área (Massone, 2012).

Figura 2

Manera como ha aprendido historia.

De ahí la importancia que tiene el hecho de buscar alternativas pedagógicas que permitan en el estudiante adquirir un mayor compromiso con el estudio de la historia, su comprensión y análisis, que le permita comprender hechos sucedidos tiempo atrás, resaltando que algunos de ellos tienen relevancia en la historia actual de la región o país.

Lo que evidencian la figura 3, con respecto a la manera como al estudiante le gustaría aprender historia, se relaciona con el hecho de que la metodología didáctica tradicional ha sido reevaluada por nuevas técnicas de aprendizaje las dinámicas de imágenes en movimiento, así como las historietas son de la aceptación y preferencia de la población escolar, máxime si se tiene en cuenta que las imágenes, videos, películas e historietas representan un medio muy apropiado mediante los cuales se puede demostrar aspectos que no podrían recrearse en un aula, razón por la cual el 95% de los estudiantes del Grado 2-01 muestran un marcado interés por estos métodos, lo que adicionalmente ayuda a despertar su interés y curiosidad, convirtiéndose en una herramienta clave que estimula permanentemente el aprendizaje.

Figura 3

Percepción del estudiante sobre como aprender historia

Es de resaltar que cobra vigencia la estrategia basada en la iconografía, en la el análisis de la historia a través de imágenes, fortalece el pensamiento crítico, la comprensión, y la objetividad en las opiniones que con respecto a un tema histórico pueden emitir los estudiantes. Cabe destacar, como lo afirma Massone (2012) que todo material, de carácter audiovisual se caracteriza por mostrar un alto grado de utilidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, no solo en el área de historia sino en las demás áreas del currículo.

Es importante reconocer que mediante este tipo de estrategias, se consiguen diversos atributos y técnicas específicas que son en base importante para que el estudiante pueda comprender: fácil, mejor y más rápido algunos de los conceptos y temas complejos, por lo que se incrementa la motivación que se necesita para alcanzar los logros establecidos.

En la figura 4 puede observarse con respecto a lo que más le gusta al estudiante de la clase de historia, el 90% de ellos coinciden en el agrado que experimentan cuando escuchan historias, leyendas que relatan situaciones heroicas, permitiendo con estos métodos construir escenarios en los que se motiva y se le brinda al alumno un ambiente de aprendizaje, que contrasta con estrategias basadas en la lectura de libros, o la investigación por parte del estudiante sobre hechos y personajes relacionados con la historia local, nacional e internacional.

Figura 4

Interés específico en la clase de historia

En cuanto a la figura 5, en la que se pretende indagar los gustos de los estudiantes con respecto a los libros de historia, un grupo mayoritario (40%), dice que de los libros de historia lo que más les gusta son los dibujos, mientras que los demás estudiantes mencionan las guerras, los mapas y las historias que narran.

En tal sentido es preciso mencionar que dentro de los objetivos inherentes a la enseñanza de la historia, está el hecho de que el estudiante comprenda los hechos acaecidos en el pasado y aprender a ubicarlos en su contexto.

En líneas generales, puede decirse que una imagen cumple una función cognitiva cuando facilita el aprendizaje mejorando la comprensión y la retención de los contenidos, proporcionando a la vez información que no puede ser transmitida verbalmente.

Figura 5

Interés específico en los libros de historia

En la figura 6, puede evidenciarse que al indagar con los estudiantes si la institución educativa cuenta con algún tipo de material didáctico para la enseñanza de la historia, 12 estudiantes (60%) dicen que si cuenta con ello, mientras que los restantes 8 alumnos (40%) manifestaron lo contrario. En tal sentido es oportuno mencionar a Lerner Sigal (2007) quien señalaba la importancia del docente al establecer condiciones apropiadas que le permitan al alumno lograr experiencias imprescindibles inherentes a la formación de conceptos, y al respecto, los materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de esta función.

Figura 6

Recursos didácticos de la institución

¿Sabes si la institución tiene material didáctico para enseñar historia?		
RESPUESTA	Nº	%
SI	12	60
NO	8	40
Totales.....	20	100%

Puede observarse en la figura 7, que tan solo 6 estudiantes (30%) afirman que les gusta cómo les vienen enseñando historia en la institución educativa, mientras que los 8 restantes, (70%) dividen opiniones entre no les gusta, les da igual o no responden. Lo cierto es que el rendimiento escolar en la asignatura de historia es realmente pobre, si se tiene en cuenta que el promedio de los estudiantes a nivel general es de 3.2. De ahí la necesidad de poner en práctica nuevas estrategias como la iconografía, como herramienta para mejorar el aprendizaje de la historia y el rendimiento académico de los estudiantes.

Figura 7

Sensación del estudiante por el aprendizaje de la historia

¿Cómo te sientes con la manera como te enseñan historia en la institución educativa?		
RESPUESTA	Nº	%
Me gusta	6	30
No me gusta	8	40
Me da igual	4	20
No sabe no responde	2	10
Totales	20	100

Respecto de la figura 8, puede notarse que el 95% están de acuerdo en que se sentirían mejor si pudieran aprender historia por medio de una metodología diferente en la que, en el desarrollo de su aprendizaje puedan analizar diferentes imágenes y emitir conceptos y opiniones, e incluso construir su propia historia. En este sentido, es preciso destacar que la formación en los contenidos propios de la historia, como lo asevera Valencia (2004) cuando manifiesta que: “Deben propiciarse

escenarios empáticos donde se evidencien los vínculos con el pasado, el trabajo con temporalidad y cronología, así como el reconocimiento de la interrelación entre los sistemas políticos, sociales y culturales” (p, 92).

Figura 8

La historia y nuevas estrategias de aprendizaje

Así mismo, es importante señalar en este punto que la iconografía como componente didáctico para la enseñanza de la historia en los estudiantes de grado 2° de la Institución Educativa 24 de mayo de Cereté, Córdoba, representa en espacio relevante ya que le brinda la oportunidad al estudiante de contextualizarse en épocas no vividas por él, por lo que las imágenes se transforman en herramientas que los involucran, tanto cognitiva, como emocionalmente en los anales del pasado. De ahí la importancia de reconocer la estrategia iconográfica como un mecanismo que, además de fortalecer los conocimientos de los estudiantes en el área de historia, desarrolla habilidades de comprensión y pensamiento crítico que le permiten analizar la historia desde un punto de vista práctico y objetivo.

En la figura 9, en donde se les solicita a los estudiantes que definan y evalúen, como creen que esta el nivel de conocimiento en cuanto a la historia del Departamento de Córdoba, 15 educandos (75%) manifestaron que el estado es deficiente; 2 más de ellos (10%) se evalúan en el rango “muy deficiente”; otro 2 (10%) afirmaron que si nivel es apenas aceptable, y finalmente, tan solo 1 estudiante (5%), revelo que considera “bueno” su nivel. Puede apreciarse según estos resultados, que el 85% de ellos reconocen que poseen un muy bajo nivel en cuanto al conocimiento de la historia de su región.

Figura 9

Nivel de conocimiento de la historia

Defina como crees que esta su nivel de conocimiento en cuanto a la historia del Departamento de Córdoba.

RESPUESTA	Nº	%
Bueno	1	05
Aceptable	2	10
Deficiente	15	75
Muy deficiente	2	10
Totales	20	100

Cabe resaltar que, conocer los antecedentes históricos y culturales de la región a la que se pertenece, como en este caso, del Departamento de Córdoba, propicia el desarrollo de pertenencia cuando el estudiante comienza a reconocer su entorno para fortalecer el conocimiento de quien es en realidad y su relación como ciudadano y como ser humano en el contexto en el que se está desarrollando. Por ello cobra relevancia lo mencionado por Barragán Gómez y Gómez Moreno (2012), cuando dicen: “El hecho relacionado con la manera como el estudiante, la familia y la cultura, se relaciona con la historia, como una un mecanismo que igualmente permite fortalecer la identidad” (p, 22).

Como se evidencia en la figura 10, cuando se pretende indagar sobre si al estudiante le gustaría conocer más sobre la historia del Departamento De Córdoba utilizando para ello una nueva estrategia para lograrlo, el 95% de ellos afirma de manera categórica que “sí”, mientras que tan solo un 5%, se inclinó por el “no”. En este sentido es oportuno mencionar que la innovación en cuanto a estrategias de aprendizaje en el salón de clase, fortalece ostensiblemente el proceso ya que al partir de nuevas técnicas en las que el estudiante tenga mayor protagonismo, se agiliza y fortalece la enseñanza y el aprendizaje.

Figura 10

Interés por aprender historia con nuevas estrategias

Le gustaría conocer mucho más sobre la historia del Departamento De Córdoba utilizando una nueva estrategia para aprender.		
RESPUESTA	Nº	%
SI	19	95
NO	1	05
Totales	20	100%

El hecho de involucrar nuevos escenarios en la estructura didáctica, hace al docente un profesional más calificado, logrando mantener motivado al estudiante y en función de aprender. Vale la pena mencionar en este aspecto a Eco (2011), cuando afirma que el análisis de una imagen permite: “Utilizar la interpretación de realidad, la relación y asociación del conocimiento y la experiencia, suministrando herramientas para expresar a través de elementos icónicos la comprensión de hecho históricos” (p, 51).

DISCUSIÓN

Las imágenes representan una fuente importante de comunicación que se ha venido generalizando por el uso habitual de herramientas tecnológicas, permitiendo de esta manera nuevos escenarios de comunicación, de educación y fortalecer el conocimiento, por lo que para las ciencias sociales representa un elemento semiótico y didáctico, muy útil para para el procesos enseñanza/aprendizaje, por lo que en los estudiantes de 2º grado de la IE 24 de Mayo de Cereté, Córdoba, este tipo de acceso visual hizo posible acrecentar la participación y curiosidad de los estudiantes, siendo uno de los aspectos más relevantes el hecho de activar con ello sus saberes previos, facilitando de esta manera la interacción con el aprendizaje, como lo reconoce Augustowsky (2012), cuando afirma que la exploración de su curiosidad debe aprovecharse en todos los contextos lo que conduce a la apropiación del conocimiento.

Igualmente, Valencia (2004) asegura que involucrar los estudiantes en este tipo de procesos iconográficos, permite la apropiación y activación de las competencias establecidas que posteriormente serán necesarias en el proceso de aprendizaje.

Un punto importante se relaciona con el hecho de observar la imagen como un componente semántico que transmite información, generando procesos de inferencia, interpretación, y así

mismo, análisis de información, razón por la cual no debe observarse como una parte del proceso de comunicación y transmisión de información, sino más bien, como una herramienta transmisora de cultura, que tiene a su vez sus propias maneras de interpretación, lo mismo que la escritura.

En tal sentido, Eco (2011) menciona que: “La imagen es un sistema de signos y simbologías que tienen interpretación, y expresan cultura global y transversal (p.32). AL respecto, Graells (2004) afirma que combinar la imagen con procesos de investigación y lectura, aunado a ello el apoyo y orientación del docente, permiten la comprensión a través del uso de las fuentes iconográficas en los contextos actuales.

Es importante mencionar que para los estudiantes fue un impacto positivo el hecho de construir textualmente un discurso a través de la observación de imágenes, situación que es coherente con lo expresado por García (2013) cuando dice que la imagen como sistema de representación, es un código verbal y un código de imágenes, además de psicológico el cual suministra altos niveles de comprensión y solución de problemas, por lo que puede considerarse como una fuente de producción de saberes.

Así mismo, y teniendo en cuenta que la historia de cualquier región representa una visión que debe ser conocida por sus pobladores, se seleccionó como referente la historia del Departamento de Córdoba, donde a través del tiempo, se han confrontado situaciones sociales y políticas, entre ellas, el surgimiento de grupos al margen de la ley, que generaron problemáticas de carácter social bastante complejas, entre las que vale pena mencionar las desapariciones y desplazamientos violando los cánones de un Estado Social de Derecho, por lo que vale la pena destacar que los estudiantes reconocieron y valoraron el hecho de aprender historia por medio de la iconografía por lo que se involucraron activamente en las actividades, situación que igualmente exponen Miranda Vázquez y Almaguer Delgado (2015) cuando mencionan que el valor de la imagen está en su carácter de ser aprehensible desde cualquier escenario ya que invita a la transversalidad e interdisciplinariedad.

En este punto es preciso señalar que la iconografía permitió trasladar a los estudiantes a diversos escenarios de aprendizaje y conocimiento, imaginando contextos históricos como que lo trasladaron del pasado al presente y un posible futuro, aspectos que resulta determinantes cuando se habla de la comprensión de los sucesos en las ciencias sociales. Podría decirse en este orden de

ideas que la iconografía complementa igualmente otras formas de expresión, entre las que vale la pena mencionar los comic, novelas, narraciones y cuentos, películas y documentales, lo que la convierte incluso en un instrumento multimodal de comparación, trasmisión y comprensión de contextos y saberes.

Al relacionar los puntos de entrada al conocimiento con la imagen como herramienta de aprendizaje, se evidencia al combinar elementos tecnológicos e icónicos, es posible aprovechar la multiplicidad de expresión, sin caer en la monotonía de actividades de aprendizaje. Finalmente es preciso señalar que la implementación de una estrategia basada en la iconografía, representa una vía de acceso al conocimiento a través de la utilización de materiales visuales con los cuales fue más cómoda la elaboración de mapas mentales y conceptuales, lo que finalmente generó la comprensión de muchos de los aspectos históricos relacionados con el departamento de Córdoba, resaltando que se aproximó a los estudiantes de 2º grado de la IE 24 de Mayo de Cereté alcanzar de una manera lúdica y didáctica las competencias y estándares que en este aspecto señalan las ciencias sociales.

Al respecto, es importante mencionar la relevancia de que el estudiante describa, problematice y asimile la historia mediante una imagen, resaltando que con ello se busca un estructurar un estudiante con mayor habilidad crítica y mejor objetividad, y en este sentido, es oportuno mencionar a Bramowski cuando sostiene que:

“Las imágenes tienen la capacidad de atrapar y movilizar al espectador generando interrogantes para construir nuevos conocimientos, fortaleciendo la relación entre ver y saber. ¿Qué veremos cuando miremos? ¿Solo vemos lo que sabemos? ¿Es posible superar nuestros conocimientos? ¿Lo que vemos cuestiona nuestro conocimiento? Se entiende que en este tipo de enigmas tienen una parte importante en el aprendizaje en diversos individuos, dado a que siempre debe existir una pregunta o duda para atraer nuevo conocimiento y significativo”. (2006)

Desde todo punto de vista puede afirmarse que la experiencia que se tuvo dentro del proceso enseñanza/aprendizaje a través del método iconográfico, fue altamente positiva, ya que los estudiantes cambiaron su actitud con respecto a la asignatura de Historia, señalando en ocasiones los temas sobre los cuales, utilizando este método, podrían llevarse a cabo en clases posteriores.

CONCLUSIONES

Puede concluirse que la iconografía, observada como un instrumento importante en el proceso enseñanza/aprendizaje, representa para los estudiantes un escenario apropiado teniendo en cuenta que asimilan una manera de aprender, en la que es evidente la tendencia al aspecto visual, con lo cual afrontan un carácter diverso, al procesar la información relacionada con la historia del Departamento de Córdoba, sobre todo, debido a que las imágenes, favorecen el desarrollo y fortalecimiento de métodos cognitivos percibiéndose una mejor y más adecuada conexión entre lo que ven, sienten, viven y expresan, lo que en últimas les brinda la oportunidad de organizar la información de manera diferente a lo textual, consiguiendo mediante mapas mentales, activar espacios de reflexión que lo llevan a comprender más fácilmente la realidad de la historia.

Es así como fue concluyente para los estudiantes que, que las imágenes se convierten en el inicio básico del pensamiento, convirtiéndose igualmente en una forma de socializar con los demás, puesto que las imágenes le proporcionan toda una serie de información que lo llevan a desarrollar una nueva percepción de los hechos históricos y culturales de la región.

Es bien sabido que los diversos prototipos iconográficos representan un medio sensorial, teniendo en cuenta que es una manera de acceder al conocimiento ya que está relacionada con los procesos cognitivos de los estudiantes, razón por la cual puede concluirse que, las imágenes representan igualmente un código simbólico, psicológico y verbal, brindando a su vez fuentes de almacenamiento y transmisión de ideas, valores, impresiones y conceptos, por lo que puede tener la capacidad de vincular emociones, logrando con ello, el aporte de información y conocimiento, sin dejar de lado que puede generar interés o rechazo, placer o disfrute en el estudiante con el propósito de relacionarlo subjetivamente con los saberes, lo que en últimas lo convierte en un mecanismo didáctico al servicio del aprendizaje.

REFERENCIAS

Abramowski, A. (2009). El lenguaje de las imágenes y la escuela: ¿es posible enseñar y aprender a mirar. *Revista Tramas. Educación, Audiovisuales y Ciudadanía*.

<https://isfd49->

[bue.infed.edu.ar/sitio/upload/El lenguaje de las imagenes y la escuela por Ana Abramowski.pdf](http://bue.infed.edu.ar/sitio/upload/El_lenguaje_de_las_imagenes_y_la_escuela_por_Ana_Abramowski.pdf)

Álvarez de Zayas, C., González Agudelo, E. M. (2002). *Lecciones de didáctica general*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Aróstegui, J. (1996). La investigación histórica: teoría y método. *Historia Contemporánea*, (13-14).

<https://ojs.ehu.es/index.php/HC/article/download/19816/17647>

Asamblea Nacional Constituyente (4 de julio de 1991) *Constitución Política 1 de 1991*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

Augustowsky, G. (2011). Imagen y enseñanza, educar la mirada. *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*, 68-84.

Bandura, A. (1999). *Auto-Eficacia: cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual*. (J. Aldekoa, Trad.) Bilbao: Desclée de Brouwer.

Barragán Gómez, R., Gómez Moreno, W. (2012). El lenguaje de la imagen y el desarrollo de la actitud crítica en el aula: propuesta didáctica para la lectura de signos visuales. *Íkala, revista de lenguaje y cultura*, 17(1), 81-94.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-34322012000100006&script=sci_arttext

Calderón Roca, B. (2015). La importancia de la Historia en la educación patrimonial: Herramientas didácticas para la atribución de valores al patrimonio urbano. *Clío: History and History Teaching.*, 41.

<http://clio.rediris.es/n41/articulos/calderon2015.pdf>

Colmenares Escalona. A. M. (2012). *Investigación-acción participativa una metodología integradora del conocimiento y la acción*. ISSN: 2215-8421, Vol. 3, N°. 1, 2012, p, 102.

<http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1833>

- De La Espriella, F. (2021). *Saber escolar, sujetos y prácticas de la Educación Física en Colombia siglo XIX*. [Tesis doctoral inédita. México: Universidad de Baja California].
- Díaz Monsalve, A. E., Quiroz Posada, R. E. (2013). La formación integral: Una aproximación desde la investigación. *Íkala, revista de lenguaje y cultura*, 18(3), 17-29.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-34322013000300002&script=sci_arttext
- Eco, H. (2011). *Apocalípticos e integrados. La estructura y la lectura de los Cómicos. Entender la historia del siglo XX*. Ediciones Lumen.
- Federico, Z. A. (1989). *La vida de las imágenes: Estudios iconográficos sobre el arte de la Edad Media*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=292816>
- Freire. P. (2002) *La educación como práctica de la libertad. Impulso de la confusión en la psicología educativa*. Madrid: Editorial Siglo XXI.
- García, C. (2010). Uso de fuentes documentales históricas que favorecen la investigación formativa: el caso de los semilleros de investigación. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 36(1), 265-273.
<https://dx.doi.org/10.4067/s0718-07052010000100014>
- García, M. (2013). *La investigación en ciencias sociales. Revista estrategias de investigación*. Bogotá. Colombia. (153 – 170).
- Giroux, H. A., McLaren, P. L., McLaren, P., Peter, M. (Eds.). (1989). *Critical pedagogy, the state, and cultural struggle*. Suny Press.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hYi-EISvOfMC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Giroux,+H.+\(1992\).+Critical+Pedagogy,+the+State+and+Cultural+Struggle&ots=YFPEX1tjuK&sig=nrBUMpTVJxqhre0M712p4tBPfiE](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hYi-EISvOfMC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Giroux,+H.+(1992).+Critical+Pedagogy,+the+State+and+Cultural+Struggle&ots=YFPEX1tjuK&sig=nrBUMpTVJxqhre0M712p4tBPfiE)
- González, W. (2009). *Inteligencia Emocional*. Universidad de Cuenca. Cuenca. Perú.

- Graells, P. M. (2000). Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación. *Departamento de Pedagogía Aplicada. Facultad de Educación. UAB*.
<http://cursa.ihmc.us/rid=1PXC7L833-23MFZ1R-2P19/Formacion%20Docentes.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. 6, pp. 102-256). México: McGraw-Hill.
<https://pdfs.semanticscholar.org/f6bf/7901dceae8e87c5760eb13ff6ef5ff3f072.pdf>
- Lerner Sigal, V. L. (1997). Cómo enseñamos Historia. Los materiales didácticos y su adecuación a maestros y alumnos. *Perfiles educativos*, (75).
<https://www.redalyc.org/pdf/132/13207505.pdf>
- Martínez López, M. (1997). Dimensiones epistemológicas y metodológicas de la IAP para un autoconocimiento de los Nuevos Movimientos Sociales. *Política y sociedad*, (25), 205-228.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=154485>
- Massone, M. (2012). Enseñar a leer y escribir en historia: los cambios en un contexto de transición cultural. *Clio & asociados*, (16), 152-167.
<http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/index.php/clio/article/view/clion16a09>
- Miranda Vázquez, C. A., Almaguer Delgado, C. A. (2013). Las imágenes didácticas y su rol formativo en la Educación Superior. *Santiago*, (132), 841-850.
- Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. *Universidad Surcolombiana*, 1-216.
- Montoya, A. N. (2004). Cultura mediática y educación formal: un punto de vista comunicacional. *Revista Colombiana de Educación*, (46).
<http://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/article/view/5502>
- Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
<http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1448>
- Panofsky, E. (2017) *Estudios sobre Iconología. Iconología y estudio del Arte*. Editorial Titivillus. Madrid. España. Cuarta edición.

- Piscitelli, A. (2009). Nativos e inmigrantes digitales: una dialéctica intrincada pero indispensable. *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*, 71.
- Plá, S., Pagès, I. (2014). *La investigación en la enseñanza de la historia en América Latina*.
- Rodríguez, W. (2009). Pensamiento de Vigotsky y su influencia en la educación. *Revista Electrónica Instituto de Investigación en Educación en Costa Rica*, 9, 1-12.
- Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13(13), 71-78.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272007000100009&script=sci_arttext&lng=en
- Taylor, S. J., Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (Vol. 1, p. 348). Barcelona: Paidós.
https://www.academia.edu/download/39626073/Taylor-Bogdan_observacion_part.pdf
- Valencia, C. (2004). Pedagogía de las ciencias sociales. *Revista de estudios sociales*, (19), 91-95.
<https://journals.openedition.org/revestudsoc/24283>
- Vélez Figueroa, C. I. (2012). *Estrategias de Enseñanza con uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para favorecer el Aprendizaje Significativo*.
<https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/2987>
- Vygotsky, L. (2003). *El desarrollo de las funciones psicológicas superiores*. Barcelona: Crítica.